

**ВЛИЯНИЕ МАСШТАБНОГО ЭФФЕКТА НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ ПРОЧНОСТИ ВЕСЕННЕГО ЛЬДА****INFLUENCE OF THE SCALE EFFECT ON THE DETERMINATION OF
THE REAL STRENGTH OF SPRING ICE****ФОМИЧЕВА НЯИЛЯ НИКОЛАЕВНА,***кандидат технических наук, доцент,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Сибирский государственный университет водного
транспорта».***FOMICHEVA NYAILYA NIKOLAEVNA,***candidate of technical sciences, associate professor,
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Siberian State
University of Water Transport".*

В данной статье рассматривается вопрос пропуска льда через гидротехнические сооружения. Представлено исследование прочностных характеристик весеннего льда. Отмечено, что для определения размеров пролетов необходимо знать характеристики льда, подходящего к гидротехническому сооружению: не только размеры льдин, но и прочностные характеристики. В работе представлен метод проведения натурных исследований прочностных характеристик льда на реках: Онега, Иртыш, Карасук и Новосибирском водохранилище. Испытания проводились на образцах типа «Консольных клавиш». Испытания образцов различных размеров показали, что имеет место масштабный эффект. Приведены результаты испытаний образцов различных размеров и даны рекомендации по определению масштабных коэффициентов, влияющих на значение прочности льда.

This article discusses the issue of ice passing through hydraulic structures. A study of the strength characteristics of spring ice is presented. It is noted that in order to determine the size of the spans, it is necessary to know the characteristics of the ice suitable for the hydraulic unit: not only the size of the ice floes, but also the strength characteristics. The paper presents a method for conducting field studies of the strength characteristics of ice on the rivers: Onega, Irtysh, Karasuk and Novosibirsk reservoir. The tests were carried out on samples of the "Console keys" type. Tests of samples of various sizes have shown that there is a large-scale effect. The results of testing samples of various sizes are presented and recommendations are given for determining the scale coefficients that affect the value of ice strength.

Ключевые слова: *весенний лед, прочность льда, масштабный эффект, гидротехнические сооружения, водохранилище.*

Key words *spring ice, ice strength, large-scale effect, hydraulic structures, reservoir.*

Актуальность работы. Проектирование низконапорных гидротехнических сооружений предусматривает рассмотрение вопросов, связанных с пропуском не только катастрофических паводков, но и обеспечением беспрепятственного прохождения льда. Выбор схемы пропуска льда влияет на размеры пролётных отверстий. Низконапорные гидротехнические сооружения характеризуются наличием небольших водохранилищ. Отсюда следует, что лед не

задерживается в водохранилище, а его необходимо пропускать через сооружение гидроузла [1, с.5-7].

Ряд авторов получили эмпирические зависимости для определения ширины отдельных пролетных отверстий и общей ширины ледосбросного фронта, обеспечивающих беспрепятственный пропуск льда.

К ним можно отнести работы Готлиба Я.Л., Коржавина К.Н., Соколова И.Н., Коренькова В.А., Панфилова Д.Ф. и др.

Например, Д.Ф. Панфилов предложил формулу для определения ширины пролёта [2, с.32-36].

$$b_n = r_2 d \sqrt{\frac{gR_u}{\rho_l g v_n^2}}, \quad (1)$$

где r_2 – опытный коэффициент;

R_u – предел прочности льда при изгибе;

ρ_l – плотность льда;

v_n – скорость движения льда;

g – ускорение свободного падения.

В.А. Кореньков дает зависимость для определения ширины пролетных отверстий [3, с.16]:

$$b_n = \frac{0,022R_u d g}{v_n^2 \gamma_l}, \quad (2)$$

где R_u – предел прочности льда на изгибе;

d – длина отломившейся части льдины;

v_n – скорость льда перед сооружением;

γ_l – объемный вес льда.

В эти и подобные предложения по определению и назначению ширины льдопропускных пролетов входит характеристика прочности льда. Свод правил СП 88.13330.2018 [4, с.25] указывает также, что в число исходных данных по ледовой обстановке входят:

- толщина льда;
- прочностные характеристики льда;
- перепады температур;
- метеорологические условия и другие.

В связи с вышеизложенным, целью работы определено исследование прочностных характеристик весеннего льда в аспекте проблемы его пропуска через низконапорные гидроузлы.

При возведении низконапорных гидроузлов актуальным на сегодняшний день остается вопрос пропуска льда через сооружения. Одним из главных факторов, влияющих на выбор схемы пропуска льда и размеры гидроузла, является прочность весеннего льда, которая зависит от его внутренней структуры, внешних условий и географической зоны. Исследованиями установлено, что значение предела прочности льда при определенном виде деформации зависит от размера образца, направления и скорости приложения нагрузки и ряда других факторов [5, с.134-139]. Весенний лед обладает непрерывно изменяющимися физико-механическими характеристиками как во времени, так и в пространстве. Эта изменчивость не

позволяет получить единых зависимостей между размером льдин, прочностью льда и его структуры. Поэтому любые новые исследования являются уникальными и пополняют базу данных характеристик льда. А полевые исследования, проводимые в конкретных районах проектируемых гидроузлов, позволяют уточнять: схемы пропуска льда; размеры сооружений; решать вопросы по предотвращению заторных явлений.

Материалы и методы исследований. Натурные исследования проводились, начиная с 1982 г. на Новосибирском водохранилище, реке Онеге, реке Иртыш и реке Карасук [6, с. 97-102; 7, с.4-10; 8, с.165-172]. Испытания образцов на прочность выполнялись в весенний период, когда лед теряет свою толщину и прочность. Для максимального приближения условий эксперимента к действительным условиям разрушения ледяного покрова испытания проводились на образцах типа «консольных клавиш». При этом образцы не извлекались из воды, это позволяло сохранять естественное состояние льда. Образцы размером $h \times h \times 3h$ (h – толщина льда) выпиливались пилой «Урал-2 Электрон» с увеличенной длиной режущего инструмента. Испытания проводились с использованием динамометра, домкрата и системы рычагов (рис.1).

Рис.1. Схемы загрузки образцов: а) снизу; б) сверху; 1 – домкрат; 2 – динамометр; 3 – балка; 4 – верхняя траверса; 5 – нижняя траверса; 6 – штанга.

Исследования И.П. Трощинского, И.П. Бутягина [9, с.98] и других авторов показали, что результаты испытаний, полученные на образцах небольших размеров (кубиков, балок), значительно отличаются от результатов, полученных на консольных образцах. То есть можно сделать вывод о наличии масштабного эффекта [3, с.18]. Особенно это проявляется в весенний период при переходе суточных температур воздуха от отрицательных значений к положительным и до наступления ледохода, когда в ледяном покрове происходят скоротечные процессы [10, с.108-114].

Результаты изучения масштабного эффекта в весенний период показали, что значения прочности зависят от размеров образцов. В качестве основных были приняты образцы размером $h \times h \times 3h$. Для выяснения масштабного эффекта испытания проводились на образцах других размеров. Некоторые результаты приведены на рис.2 [10, с.111].

Рис.2. Графики изменения предела прочности льда при изгибе в зависимости от ширины и длины образцов: а) р. Онега; б) р. Иртыш.

Действительная прочность ледяного покрова может быть определена по формуле [10, с.112].

$$R_{up} = K_1 \cdot K_2 \cdot R_u \tag{3}$$

где R_u – предел прочности при изгибе, полученный на консольных образцах размером $h \times h \times 3h$; K_1 и K_2 – масштабные коэффициенты, определяемые по выражениям:

$$K_1 = \frac{R_{ub}}{R_u}; \quad K_2 = \frac{R_{ul}}{R_u} \tag{4}$$

где R_{ub} – предел прочности при изгибе образца льда при длине $l = 3h$ и ширине $b = (2,5 \div 3)h$; R_{ul} – то же при ширине $b = h$ и длине $l = (6 \div 7)h$.

Заменяя в выражении (3) коэффициенты K_1 и K_2 одним K_p , представим его в виде:

$$K_p = \frac{R_{ub} \cdot R_{ul}}{R_u^2} \tag{5}$$

и окончательно получим выражение для определения действительного предела прочности при изгибе на основе натуральных исследований консольных образцов размером $h \times h \times 3h$, которое запишется следующим образом:

$$R_{up} = K_p \cdot R_u \tag{6}$$

По результатам натуральных исследований построен график для определения коэффициента K_p (рис.3).

Рис.3. График изменения расчетного коэффициента.

Следует отметить, что при постоянной длине образца $l=3h$ с увеличением ширины от h до $3h$ предел прочности при изгибе практически не изменяется. Незначительное изменение при постоянной ширине образца $b=h$ наблюдается с увеличением длины более $6h$. Анализ также показывает, что интенсивность изменения прочности при увеличении ширины и длины образца с течением времени уменьшается, т.е. уменьшается масштабный эффект.

Закключение

1. Для определения действительной прочности ледяного покрова на изгиб можно использовать предложенную зависимость (5) на основе результатов, полученных при испытаниях на образцах размером $h \times h \times 3h$.

2. Результаты полевых исследований показали, что предел прочности льда при изгибе зависит от размеров образцов.

3. Масштабный эффект проявляется не только при изменении размеров образцов, но и с течением времени при общем понижении прочности весеннего льда.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Фомичев Б.С. Пропуск льда через низконапорные гидроузлы в эксплуатационный период при наличии сосредоточенного перепада: автореферат дис. ... канд. техн. наук. Новосибирск, 1985. 20 с.
2. Панфилов Ф.Ф. Определение минимальной ширины пролетов плотины из условия пропуска льда // Гидротехническое строительство. 1971. №8. С.32-36.
3. Кореньков В.А. Пропуск льда через сооружения гидроузлов Сибири в строительный период: автореф. ... дис. канд. техн. наук. Новосибирск, 1969. 20 с.
4. СП 38.13330.2018 Свод правил. Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов). СПб.: ОАО «ВНИИГ им Б.Е. Веденеева», 2018. 84 с.
5. Fomicheva N.N., Fomichev M.I. Field research of the formation of the ice cover of the Novosibirsk reservoir / Science and innovations 2021: development directions and priorities: Melbourne, Australia, 2021. 153 p. DOI: 10.34660/INF.2021.22.59.020.
6. Фомичев Б. С., Кротов С. А. Натурные исследования прочности льда Новосибирского водохранилища и реки Онега // Изв. ВУЗов. Сер. Строительство и архитектура. Новосибирск, 1974. №9. С.97-102.
7. Фомичев Б.С., Ахмадеев Ж.М., Фомичева Н.Н. Исследования прочности ледяного покрова на р. Иртыш в районе Шульбинской ГЭС // Мелиорация и водное хозяйство. Экспресс-информация. 1986. Сер.9. Вып.2. С.4-10.

8. Fomicheva N.N., Vasilenko D.S. Field research the ice regime of the Karasuk river in the Novosibirsk region / Process Management and Scientific Developments. С.165-172. DOI: 10.34660/INF.2021.23.60.024.

9. Бутягин И.П. Прочность льда и ледяного покрова. Новосибирск, 1966. 154 с.

10. Фомичев Б.С., Фомичева Н.Н. Определение действительной прочности ледяного покрова в весенний период по данным натурных исследований // IV Международная научно-практическая конференция «Основы рационального природопользования». Саратов, 2013. 515 с.

© *Фомичева Н. Н., 2023.*